
БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ О БЕДНОСТИ

*Ильин Алексей Николаевич –
к.филос.н., доцент кафедры прак-
тической психологии Омского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета*

Аннотация. В статье доказывается несо-
стоятельность рыночного тезиса, согласно
которому бедность людей является след-
ствием индивидуальной экономической несо-
стоятельности. Автор также обосновывает
интеллектуальную пустоту аналогичного те-
зиса, касающегося уже не отдельных лично-

стей, а целых народов. Эта неолиберальная догма опровергается реальными фактами исто-
рического развития стран в капиталистической мир-системе. С её помощью осуществляется
идеологизация действительно происходящих процессов, негативным образом затрагивающих
судьбы огромных масс людей. К этим процессам относятся рост неравенства как в отдельных
странах, так в мире в целом, экономическое закабаление стран и народов, десувверенизация
государств. Обосновывается факт существования и функционирования феномена неоколони-
ализма, который реализуется посредством навязывания неолиберальных реформ.

Ключевые слова. Неолиберализм, бедность, США, неоколониализм.

THE MEANINGLESSNESS OF THE NEOLIBERAL CONCEPT OF POVERTY

*Ilin Alexey Nicolaenitch,
PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Practical Psychology,
Omsk State Pedagogical University*

Annotation. The article proves the failure of the market thesis, according to which the poverty of
people is a consequence of individual economic failure. The author also justifies the intellectual emp-
tiness of a similar thesis, which no longer concerns individuals, but entire peoples. This neoliberal
dogma is refuted by the real facts of the historical development of countries in the capitalist world
system. With its help, the ideologization of really occurring processes that negatively affect the fate of
huge masses of people is carried out. These processes include the growth of inequality both in indi-
vidual countries and in the world as a whole, the economic enslavement of countries and peoples,
and the desuverenization of States. The author substantiates the fact of the existence and functioning
of the phenomenon of neocolonialism, which is implemented through the imposition of neoliberal
reforms.

Keywords. Neoliberalism, poverty, USA, neocolonialism.

DOI: 10.5281/zenodo.6379232

Нередко для оправдания ультрареакционных идеологий типа фашизма и неоли-
берализма используется примитивное биологизаторство, низведение человеческой

сущности до животной формы. Получается, что при главенстве инстинктов любые социо-культурные преобразования слабы и даже бесполезны (зачем вообще нужно воспитание?), а значит, разные виды неравенства являются нормальными, согласующимися с человеческой природой. Неудивительно поэтому всякие лженаучные рассказы про то, что бедность закреплена генетически. Определённо «нормальны» для капиталистической системы и социал-дарвинистские идеологемы.

Неолиберализм корнями уходит во взгляды социал-дарвиниста Герберта Спенсера, который отстаивал философию выживания сильнейшего и выступал за сжатие функций правительства. Согласно его социологическим идеям, подлинная жестокость – поощрение добром никчёмности, бедствие для потомства – завещание растущего отряда преступников, бездельников, слабоумных. Усилия природы направлены на избавление от худших представителей общества и освобождение пространства для лучших. Те, кто недостаточно полноценны, умирают, и это лучшее, что они способны сделать. Так мыслил Спенсер. Другой видный социолог – Уильям Самнер – тоже считал, что добившиеся успеха завоевали его своими силами, а неудачники заслужили неуспех. Он также возражал против стремлений, особенно со стороны правительства, помогать неуспешным, поскольку такое вмешательство направлено против естественного отбора. По Самнеру, данная теория соответствовала развитию капитализма, так как оправдывала огромный разрыв в благосостоянии и обладании властью [1]. Приведём две показательные цитаты. Одна принадлежит Спенсеру: «бедность бездарных, несчастья, обрушивающиеся на неблагоразумных, голод, изнуряющий бездельников, и то, что сильные оттесняют слабых, оставляя многих "на мели и в нищете" – все это воля мудрого и всеблагого провидения». Вторая цитата принадлежит Фридриху Ницше: «сострадание, позволяющее слабым и угнетённым выживать и иметь потомство, затрудняет действие природных законов эволюции. Оно ускоряет вырождение, разрушает вид, отрицает жизнь. Почему другие биологические виды животных остаются здоровыми? Потому что они не знают сострадания» (цит. по [2, с. 75]). Разве не подобными идеологемами руководствуются современные политики, которые проводят неолиберальную политику? Нет, они, конечно, не говорят таких откровений (хотя иногда в их риторике просвечиваются подобные постулаты). Однако их реальные действия указывают на определённую идеологическую основу.

«Приписывая заслугу в достижении успеха индивидууму, буржуазные идеологи снимают с системы ответственность за неуспех большинства. Таким образом, система выводится из-под огня критики» [3, с. 45]. Критика направляется на индивида, поскольку предполагается, что успех находится исключительно в его руках. И ничего не говорится о том, что он внешними силами, против своей воли, заброшен в капиталистическое бытие. Бедность представляется сугубо личной проблемой, её общественный (или общественно-политический) характер отрицается. Декларируется те-

зис вроде: «бедные – не желающие рассчитывать на собственные силы лентяи; они не имеют права жить на налоги, выплачиваемые нами, а мы не должны платить в бюджет свои деньги, которые пойдут на поддержку лености и безответственности». Бедные воспринимаются как сами виноватые в своём состоянии, как те, кто не желает «сделать себя», кто ленится и не хочет трудиться, и потому они недостойны поддержки со стороны государства. То есть, бедные выставляются не жертвами социально-экономического порядка, а эксплуатирующими общество элементами. Общество именуется жертвой многочисленных бедняков, которые требуют перераспределения богатств в их пользу. Такая антиэтическая позиция воспитывает индивидуализм и, соответственно, индивидуалистический тезис «помоги себе сам и не жди ничего от общества». Она же затушёвывает благие стремления изменить порядок вещей.

Можно сказать, неолиберализм руководствуется протестантской идеологической доктриной о том, что бедность – признак отверженности от бога (в отличие от православной доктрины, где бедность – признак приближённости к богу). Поэтому проблема бедности представляется как личная, а не социальная, связанная с неконкурентоспособностью человека, с неумением бороться за существование. Чем не социалдарвинизм в его самой антигуманной форме? Такая идеологема позволяет элитам (с их антинародными политико-экономическими решениями) снять с себя ответственность за незавидную участь безработных, низко оплачиваемых, пенсионеров и других социально незащищённых групп – ведь они сами виновны в своей судьбе, а значит, помощь со стороны государства неуместна. Стремление к общему благу представляется не просто бесполезным, но и вредным, так как оно противоречит священному для либерала функционированию рынка и конкуренции.

Не политико-экономическая система и её пороки, не капиталистическая эксплуатация, не главенство рынка, а сугубо личная несостоятельность (отсутствие предприимчивости и трудолюбия) представляется фактором, обрекающим людей на бедность. Так внешние обстоятельства трансформируются во внутреннюю вину. Особенно лицемерно это звучит, когда в стране выстроена такая политико-экономическая система, где не предоставляется достаточного количества рабочих мест, отсутствуют каналы вертикальной мобильности, наибольшие блага вместо честно трудящихся получают бесчестно спекулирующие, а честный труд и высокое образование утрачивают статус гарантии достойного заработка.

На социально-экономическом Олимпе далеко не всегда восседают лучшие, самостоятельно «сделавшие» себя. Нередко пьедестал занимают те, чья деятельность спекулятивна и антисоциальна, кто является не трудолюбивым, а наглым, нахрапистым, бесчестным, беспринципным, аморально гибким по отношению к начальству, готовым идти по головам. Недаром В. И. Ленин называл тунеядцев, баричей, мошенников хранителями традиций капитализма [4]. Или же на вершине находятся те, кто

получил приличный финансовый, образовательный и социальный капитал по наследству от своих родителей. Поэтому либеральная догма о трудолюбии и предпримчивости как факторе неограниченной социальной мобильности – не более чем миф. Мифологичность этого явления ещё в советское время отлично показали Т. Г. Голенпольский и В. П. Шестаков [3].

Тут уместно привести пример с рыночным монополистом Microsoft. Данная корпорация – не лучший производитель программного обеспечения, есть одновременно более талантливые и менее успешные. Славой Жижек отметил следующее. Размер состояния Билла Гейтса не выступает результатом создания качественного программного обеспечения по более низкой в сравнении с конкурентами цене. Оно же – не результат сильной эксплуатации работников, так как они получают более или менее высокую зарплату. Если бы прибыль Гейтса зависела только от этих факторов, Microsoft разорилась бы; потребители выбрали бы бесплатные системы вроде Linux, которые не хуже, а в некоторых случаях лучше продукции Microsoft. Однако корпорация смогла навязать себя в качестве универсального стандарта, почти монополизировав рынок. Она как бы стала воплощением «всеобщего интеллекта» Маркса, то есть коллективного знания во всех его формах – от науки до практических новшеств. Гейтс приватизировал большую часть этого всеобщего интеллекта и разбогател на присвоении ренты с него [5]. Этим примером мы вовсе не хотели сказать, что человек ничего не делал – и разбогател. Нет, мы не склонны намекать на пассивность. Речь идёт совсем о другом. Предпринимаемая активность не является той деятельной формой, которая выступала бы социально необходимой и указывала бы на её носителей как на «лучших» представителей рода человеческого. Равно и умение себя преподнести, навязать свою продукцию как универсальный стандарт (иными словами – сформировать ложное восприятие рекламными ухищрениями) – вовсе не показатель «лучшести».

Когда либералы оправдывают элиту, называя её более предпримчивой, они бросают камень в огород обычной общечеловеческой морали; ведь предпримчивость – далеко не единственный критерий «лучшести». Предпримчивость без торозов проявляет себя нередко. С точки зрения неолиберализма получается, что рыночный успех не нуждается в оправдании. Однако такой постулат глубоко аморален.

Заодно следует вспомнить многочисленные скандалы, указывающие на то, как успешные и богатые капиталисты оказываются связанными с преступной деятельностью. Они считаются уважаемыми respectable людьми, а честные труженики, поверженные в бедность, – неудачниками. Видимо, честность представляется как нормальное условие неудач. С позиций неолиберализма те, кто жестоко эксплуатируют труд других людей и крайне недостаточно его оплачивают, – уважаемые люди. К сожалению, в России хватает забывших о всякой совести и здравом смысле чиновников и бизнесменов, которые публично утверждают, что бедняки – это бездельники,

бездарности и умственно отсталые. Кстати, социально ориентированное (настоящее, полноценное) государство призвано заботиться если не о бездельниках, то о бесталанных людях и об умственно отсталых тоже.

Неолибералы критикуют левых за то, что те стремятся поддерживать якобы ленивую, бесталанную и необразованную бедноту за счёт трудолюбивых, талантливых и образованных богатых людей, наживших своё имущество посредством реализации этих качеств. Данный тезис не обоснован. Так, в условиях господства платного образования далеко не все люди имеют возможность обеспечить себя этим видом «услуг» (выражаясь рыночным языком). Левые стремятся вовсе не к обеспечению так называемого паразитического слоя бедноты ресурсами за счёт усердно работающих богатых людей. Они в основном стремятся, наоборот, к перераспределению прибавочной стоимости – в том числе той, которую капитал бросает в паразитический сектор: финансовые спекуляции (уводящие деньги из реального сектора), развитие симулятивной потребительской инфраструктуры и системы потребительского оболванивания людей. Задача левых – перераспределить её в пользу реализации многих социально необходимых целей, в числе которых снижение материального расслоения, ликвидация паразитарности финансового сектора, доступность образования и медицины, прогрессивная шкала налогов (высокого налогообложения на сверхдоходы и паразитические доходы) и т. д. Вместо поддержки неработающих за счёт трудящихся левые желают снизить безработицу, которая является одним из результатов наступления неолиберализма на права трудящихся. Социальные паразиты – это не левые, а поддерживаемые либерализмом капиталисты.

В условиях неолиберальной глобализации многие национальные предприятия разоряются, так как не могут конкурировать с транснациональными гигантами. Следствием этого (и не только этого) является рост безработицы. В целом неолиберальные проекты на глобальном уровне разрушают рабочие места и формируют постоянно растущую армию «избыточного» населения. Заодно ради минимизации издержек капитал, у которого развязаны руки, ухудшает условия труда: ликвидирует бессрочную занятость, снижает зарплаты, способствует росту продолжительности рабочей недели, привлекает дешёвую рабочую силу из-за рубежа, которая ещё больше дестабилизирует национальный рынок труда. В принципе неолиберальная глобализация приводит как к снижению зарплаток и трудовых гарантий, так и к сокращению общественных расходов, а вместе с тем – к репрессивной политике по изъятию трудовых и социальных прав. И разрушая социальные условия жизни, рынок своей пропагандой также разрушает сознание людей, внося в него иллюзии. Поэтому совсем неуместны слова про личную неустроенность как результат сугубо индивидуальной несостоятельности.

В России именно неолиберальными реформами были созданы феномены бедности трудящихся людей и сверхбогатства меньшинства, которое получило огромные

блага посредством не труда как социально полезной деятельности, а расхищения богатств народа и государства. Десятки миллионов обеднели не сами по себе, а при «помощи» реформаторов. Трудно списать бедность школьного учителя на его лень или бесталанность, когда все учителя – и энтузиасты и ленивые, и талантливые и бездарные – получают нищенские зарплаты. Многие представители симулятивного сектора, которые работают на поддерживаемую капиталом систему манипуляции массового сознания, а также трудятся в спекулятивной отрасли, богаты благодаря не таланту и трудолюбию, а своему статусу охранителей интересов капитала. Помимо прочего, из этой лже-максимы следует, что талант и энтузиазм успешных капиталистов необязательно связан с социальной пользой от их деятельности. Получается, талантливым и усердным позволительно направлять свои способности в социально безответственную (или даже общественно вредную) деятельности – и они будут ограждены от всяческой критики справа. Короче, бедность далеко не всегда проистекает из неблагоприятных личных качеств людей – лени, недостаточной трудовой мотивации, неполноценности и т.д. Соответственно, богатство – вовсе не закономерный и обязательный результат усердной, добросовестной и социально необходимой трудовой деятельности.

Также не представляется возможным согласиться с позицией, что многие страны бедны именно вследствие собственного неумения зарабатывать, своей «нерабочей» культуры. В результате глобального наступления неолиберализма катастрофическая поляризация происходит как на внутривнутристрановом, так на межстрановом уровне. Многие страны падают в бездну нищеты и десоверенизации, становясь не развивающимися (несмотря на широкое использование этого политкорректного термина), а разрушенными. У них не остаётся ресурсных, политических, технологических и иных возможностей наверстать упущенное и вовлечься в глобальную конкуренцию. И происходит это не потому, что в культуре их народов отсутствуют протестантские ценности, что лень преобладает над трудолюбием (как утверждает неолиберальная доктрина). Тем более во многих странах, переживших вместе с неолиберализацией катастрофический экономический упадок, люди работают больше, усердней и за намного меньшую зарплату, чем трудящиеся на Западе; нет однозначного соотношения между усердием и вознаграждением. Обычно такое падение – следствие экономических, военных, дипломатических действий Запада в отношении этих стран и регионов. Навязывание неолиберальных реформ – один из методов опускания стран и народов в нищету и беспросветность. И такое неравенство необходимо тем, кто доминирует в экономическом, геополитическом и культурном смысле; ведь оно позволяет им сохранить за собой трон и прибрать к рукам чужие ресурсы.

Нередко страны остаются в режиме бедности, поскольку глобальный капитал там совершает выгодные себе государственные перевороты, использует против этих стран кредитные формы закабаления, навязывает им открытие рынков, отказ от за-

щиты национальной продукции перед иностранными конкурентами и другие вредные для экономики ультра-рыночные решения. В принципе, западные общества относительно богаты потому, что по-прежнему существуют колонии, принявшие в наше время форму неокolonий. Грабительское присвоение чужих ресурсов происходит и в наше время, система прямого ограбления и неэквивалентного обмена живёт и процветает, не позволяя развиваться тем странам и регионам, которые она превращает в неокolonии. И она основывается на принудительной неолиберализации, которую осуществляют сильные государства в отношении слабых. Хотя рыночная идеология оставляет за государством всего лишь роль «ночного сторожа», глобальный неолиберальный порядок насаждается в том числе посредством государств, в первую очередь наиболее могущественных. «Интеграция мировой экономики осуществлялась государством, прибегавшим к насилию всякий раз, когда возникающие препятствия не удавалось преодолеть иным способом» [6, с. 22].

Вообще, весьма широко распространились всяческие «культурные теории», с помощью которых экономическая отсталость в тех или иных странах, регионах и континентах (Азия, Латинская Америка, Ближний Восток, Африка) объясняется исключительно культурными факторами. Конечно, системы ценностей и установок имеют серьёзное значение в том числе для экономического процветания/отставания. Однако эти теории, концентрируя внимание только на культурном факторе, затемняют львиную долю реальности, оставляя за скобками внешнее влияние – империализм и неоимпериализм. Западоцентричные культурные теории рассматривали в положительном ключе те особенности культур народов третьего мира, которые способствовали проникновению западного влияния, позволяли взаимодействовать с Западом (то есть прогнуться под него), и в отрицательном – те, которые, напротив, противодействовали западной гегемонии. Такой подход абсолютно неверен, поскольку западный капитализм, в обход всяких теорий модернизации, создавал из стран третьего мира неокolonии и был фактором вовсе не их развития, а стагнации, укоренения экономической и политической отсталости и слаборазвитости.

Ф. Фукуяма пишет, что когда у членов общества отсутствуют соответствующие культурные добродетели (способность к упорному труду, бережливость, рационализм, новаторство, готовность идти на риск, честность, надёжность, взаимная поддержка, чувство долга перед окружающими), «самые теоретически выверенные стабилизационные планы Международного валютного фонда не дадут ожидаемого эффекта» [7, с. 83]. Похоже, Фукуяма исходит из априорного тезиса, что сотрудники МВФ мечтают облагодетельствовать все страны мира, хотя везде простимулировать экономический рост. Но тезис ошибочен. Поэтому с таким же успехом можно сказать: присутствуют ли в обществе экономически необходимые культурные ценности или их нет, влияние на это общество структур «несвятой троицы» (МВФ, ВТО, Всемирный банк) только усугубит экономическое и социальное положение. И чем

более теоретически и практически выверены «стабилизационные» планы МВФ, тем большую силу, тем больший потенциал эффективности они имеют, следовательно, тем больше экономических бед принесут. Посмотрим на историю таких структур, как МВФ, ВБ и ВТО. Они всегда защищали интересы вероломной американской администрации, объявившей войну всему миру, и сражённого с ней глобального бизнеса. Они никогда не защищали интересы стран третьего мира от наглой американской экспансии, которая приводит страны, куда сует свой нос, к нищете, хаосу и десоверенизации. Вместе с тем, Фукуяма утверждает, будто постперестроечная Россия не смогла прийти к демократии и рынку благодаря тому, что советское правительство разрушило гражданское общество. Он обходит вниманием простой факт: в 90-е гг. Россия претерпела грабительскую приватизацию под диктовку чикагских советников, открылась транснациональному капиталу, политический и экономический суверенитет был нарушен, огромное количество активов перетекло за рубеж. В этом уж обвинять «проклятых совков» точно не стоит, перекаладывая с больной головы на здоровую.

Фукуяма и многие иные авторы соответствующего толка старательно обходят стороной простое (конечно, неполное, но весьма важное) объяснение: ряд обществ находятся в экономическом запустении и остаются в рядах даже не развивающихся, а упавших стран, не столько в силу своей культурной недостаточности, сколько потому, что претерпели и продолжают претерпевать различные формы колониализма, исходящие от западного мира. Авторы типа Фукуямы не любят постулировать исторический факт: в своё время страны Запада успешно накопили огромное богатство не только посредством своего трудолюбия, но и посредством активного и наглого грабежа «другого» мира. И сегодня продолжается грабёж, но иными методами. Не военный сапог вершит своё дело (хотя это тоже бывает), но холёный костюм финансиста.

В целом организации типа МВФ постоянно обманывают получателей своих рекомендаций, поскольку предпочитают умалчивать о реальных последствиях осуществления рекомендаций. Так, когда они говорят, что их меры вызовут приток капиталов, результат обычно выражается, наоборот, в оттоке. Опыт Советского Союза и Китая по развитию экономики и сокращению бедности противоречит Вашингтонскому Консенсусу, а опыт самого Консенсуса противоречит развитию экономики и сокращению бедности.

Аналогичные затеняющие реальность объяснения мы иногда видим не только в области мировой экономики, но и в области «мировых военных конфликтов». Так, С. Караганов, рассуждая о причинах роста различных военных конфликтов, постулирует в качестве крупнейшей ошибки последних пятидесяти лет предоставление независимости бывшим колониям, которые не смогли стать состоявшимися государствами, гарантирующими своим жителям минимум прав и обеспечивающими возможно-

сти для эффективного развития экономики. Вместо этого они превратились в источники кровавых конфликтов, терроризма, деградации окружающей среды и т. д. И при этом они заседают в ООН (см. [8]). Здесь мы видим типичную для работающего в интересах США российского либерализма полуправду, сопряжённую с ложью. Новейшая история показывает, что именно западный мир не позволяет свободно и независимо жить этим бывшим колониям. Факты современности вместо Нового мирового порядка указывают на строительство Нового мирового беспорядка; сильные государства стремятся везде создавать хаос и за счёт этого хаоса жить и развиваться. Получается, с точки зрения Караганова, вовсе не нужно было бывшим колониям становиться независимыми. Им следовало, видимо, оставаться легально разграбляемыми Западом колониальными придатками. Ведь именно этим Запад и занимался, совершенно не стремясь подарить своим колониям процветание. В такой точке зрения мы видим серьёзный имморализм и некий полурасистский прозападный универсализм. Может быть, мировому гегемону и странам, его активно поддерживающим, не стоило становиться независимыми государствами? Но такой вопрос либералами даже не ставится – ведь он противоречит их проамериканской идеологии. А ведь источником действительно глобальных конфликтов выступают именно США, а не какая-нибудь слабая страна. Известны признания американских стратегов о том, что они поддерживали афганских моджахедов против СССР. Появилось множество сведений о том, как янки опекали головорезов-фундаменталистов в Сирии – любые средства хороши ради свержения Б. Асада. Вспомним множество необоснованных и внеправовых военных нападений, совершенных Штатами. Но сколько бы США ни устраивали в обход международного права военные интервенции, сколько бы ни проводили в суверенных странах цветных революций, сколько бы ни удушали другие государства экономическими методами (результат всего этого – социально-экономическая разруха), перед российскими либералами совесть США будет чиста. Наша либеральная когорта будет продолжать сваливать с больной головы на здоровую, принципиально отказываясь от калькуляции американских преступлений перед человечеством. Какие бы непотребства хозяин не совершал, его идеологические подданные будут закрывать на это слова и продолжать воспевать хозяина и критиковать его оппонентов. Для либерализма США обладают постоянным иммунитетом.

На протяжении долгих десятилетий мы наблюдаем реальную политику американских элит и сращённого с ними глобального капитала. Они:

- выстраивают для различных народов кредитные ловушки с помощью Международного валютного фонда и Всемирного банка. От заёмщиков требуют проводить неолиберальные реформы: приватизация, дерегулирование, открытие экономики и предоставление рынка для глобального капитала, ликвидация социальных прав, сокращение социальной политики и помощи малоимущим и необеспеченным слоям населения, повышение тарифов ЖКХ, рост цен, коммерциализация образования и

медицины и т. д. По низким ценам выкупаются активы стран-мишеней, последние втягиваются в кредитные долги. Их экономика руинизируется, народ терпит социально-экономическое бедствие, имущественная поляризация растёт, национальные активы уходят в руки транснационального капитала, а долг стран перед организациями типа МВФ повышается. Дешёвым импортом уничтожается национальное производство, сокращаются рабочие места. Посредством таких неолиберальных мер также снимаются преграды с развития сектора спекулятивного капитала, и огромные средства стран вместо реального производительного сектора (способного реализовывать прогрессивные в технологическом смысле проекты) переходят в пользование глобальных спекулянтов;

- берут по свой контроль международные и региональные организации – от так называемых правозащитных до экологических и рейтинговых агентств (с помощью последних понижаются рейтинги неугодных стран) – и внедряют их в разные страны для дестабилизации политической системы;

- иницируют конфликты в национальных государствах, осуществляют «гуманитарную помощь», спонсируют, дипломатически поддерживают и вооружают оппозицию в странах-мишенях, совершают с её помощью государственные перевороты, сопровождая эту деятельность ложными обвинениями свергаемых правительств в тирании и других преступлениях. В поверженных странах государство становится в услужение транснациональной корпоратократии, происходит интенсификация неолиберальной политики, результат чего – обнищание народа, рост социально-экономического расслоения, развал экономики, утрата госсuverенитета, гуманитарная катастрофа и переход национальных богатств в правление внешних по отношению к странам-мишеням сил;

- поддерживают террористические правительства, диктаторов и даже откровенных фашистов у власти (Сухарто, Мобуту, Пиночет, Сомоса, Саакашвили, Порошенко, Болсонару и др.), которые в своих странах проводят экономическую политику, выгодную для транснациональных корпораций, а не для народа;

- вооружившись выдуманскими предлогами, бомбят неугодные страны (Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и т. д.) в нарушение международного права, после чего в странах-мишенях пытаются установить те же колониальные неолиберальные порядки;

- вынуждают национальные правительства покупать американские гособлигации с низкой доходностью, то есть финансировать госдолг США (оплачивать существование мирового жандарма), одалживая им деньги на нерыночной основе и в ущерб собственным интересам. Штаты подчиняют центральные банки суверенных стран Федеральной резервной системе США, обязывая их накапливать доллары для того, чтобы эмитировать свою валюту. Вашингтон сподвигает национальные правительства хранить валютные резервы в долларах и в американских банках, силой застав-

ляет поддерживать спрос на доллар, обязывает мир осуществлять торговые сделки именно за доллары. Все это ограничивает финансовые возможности стран;

- насаждают глобализованную массовую культуру и так называемый западный образ жизни в разных регионах мира. Американские элиты, как некогда европейские, навязывают миру свои ценности, вполне расистским образом выдавая их за универсальные. Это способствует забвению народами своей исторической памяти и аутентичной культуры, исчезновению общечеловеческого культурного богатства. Различия и плюрализм двигают человечество в прогрессивном направлении, а борьба с ними заставляет идти по противоположному пути. Также эти элиты внедряют выгодные для себя, но губительные для стран-мишеней, законы, юрисдикцию и политические стандарты по всему миру;

- используют разные формы давления на иностранных политиков и бизнесменов: перехват электронной переписки, шантаж, подкуп политических и экономических элит, похищение людей с последующей фабрикацией на них уголовных дел, шпионаж даже за своими союзниками;

- используют управляемые мировые СМИ для «нужной» информатизации (дезинформатизации) народов, в том числе для демонизации негодных стран только за то, что те стремятся отстаивать свой суверенитет. В ход идут ложь, клевета, подмена понятий и прочие соответствующие методы;

- оказывают давление на союзников, используют их ресурсы (перекладывают на них расходы), чтобы они присоединялись к политической и экономической блокаде негодных, их изоляции, а в ряде случаев и к военным действиям против них. Заодно строят военные базы на территории суверенных государств, оккупируя их под предлогом помощи в борьбе с Россией, Ираном или Китаем и опутывая своим милитаризмом весь мир;

- поддерживают террористов и головорезов (афганские моджахеды во времена советско-афганской войны, антироссийски настроенные чеченские террористы в 1990-х и 2000-х гг., ИГИЛ сегодня) и создают «управляемый хаос» в разных частях света. Развязывание войн по миру позволяет повышать продажи оружия и оправдывать гипермилитаризацию, а также привлекать капитал к себе – в свою тихую гавань;

- осуществляют биополитику в целях снижения народонаселения: внедряют потребительские ценности, разрушающие институт семьи и моральное состояние общества; продвигают депопуляционные проекты ювенальной юстиции, планирования семьи, толерантности к сексуальным перверсиям; поддерживают распространение генно-модифицированной продукции, которая отрицательно влияет на репродуктивные способности человека.

Приведённая выше смысловая часть, описывающая различные формы вмешательства американских элит и транснационального бизнеса в дела других стран, имеет значение в контексте развенчания сегрегационного и даже националистиче-

ского мифа о лености народов как главной или единственной причине их бедности.

Вместо социальных государств глобальным силам необходимы социально безответственные, утратившие государственный суверенитет структуры, управляемые тем же транснациональным капиталом. Чем более государство социально, тем больше оно расходует деньги на общественные нужды и, соответственно, тем меньше средств с него может получить глобальный бизнес. Отсюда и многочисленные призывы мировых элит и их интеллектуальной обслуги к демонтажу госсuverенитетов, к либерализации экономик, что якобы необходимо в условиях глобализации. Ранее декларировавшийся неотъемлемый суверенитет народов над их естественными и природными богатствами сохраняется с точностью до наоборот. Ни другой человек, ни национальная или этническая группа не рассматриваются сторонниками теорий неоллиберализма и золотого миллиарда как субъекты права; более того, мировой истеблишмент склонен в соответствии с принципом методологического индивидуализма представлять тот или иной этнос в качестве врага, а его суверенность – в качестве опасности. Глядя на десуверенизацию многих государств, происходящую под влиянием американских элит и сращённого с ними транснационального капитала, так называемое мировое сообщество не торопится оспаривать суверенитет США. У кого имеется мощь, тот и обладает правом, а если кто-то в целях защиты своего суверенитета сопротивляется американскому империализму, последний называет его агрессором.

Если бы у США не было серьёзного гегемонистского потенциала, выраженного в армии, флоте, экономике и мощных информационных силах, то продукция голливудской киноиндустрии и фаст-фуда вряд ли завладела бы миром. Томас Фридман, советник Мадлен Олбрайт, однажды весьма красиво и справедливо высказался: «Невидимая рука рынка никогда не окажет своего влияния в отсутствие невидимого кулака. МакДональдс не может быть прибыльным без МакДоннел Дугласа, производящего F-15. Невидимый кулак, который обеспечивает надёжность мировой системы благодаря технологии Силиконовой долины, называется наземные, морские и воздушные Вооружённые силы, а также Корпус морской пехоты США» (цит. по [9, с. 9]). Или, как пишет Фредерик Джеймисон, «...вся эта глобальная, хотя и американская, постмодернистская культура является внутренним и надстроечным выражением совершенно новой волны американского военного и экономического господства во всем мире: в этом смысле, как и на протяжении всей классовой истории, оборотная сторона культуры – это кровь, пытки, смерть и страх» [10, с. 91].

Однажды К. Маркс написал: «Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину её собственного будущего» [11, с. 4]. Реально происходящие процессы на уровне геополитики и геоэкономики позволяют усомниться в этих словах. Высокое развитие одной – самой передовой на сегодняшний момент – страны вовсе не указывает на то, что вскоре другие страны достигнут такого

же уровня. Скорее наоборот, одна наиболее сильная в различных отношениях страна пытается развиваться дальше за счёт остальных. Она выжимает из них жизненные соки, стремится (насколько это ей удаётся) оставлять их в состоянии недоразвитости, пытается помешать им стать сильными конкурентами. Иными словами, радость успехам иной страны, основанная на убеждённости, что вскоре аналогичные успехи станут реалиями своего отечества, – это проявление необоснованного оптимизма.

Томас Джозеф Даннинг в своё время сказал: «Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает ногами все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами» (цит. по [11, с. 831-832]). Эти слова более чем актуальны в наше время, хотя речь стоит вести о глобальном капитале. Доказательств же его преступности намного больше, чем контрабанда и торговля рабами. Собственно, приведённое выше перечисление действий глобального капитала, опирающегося прежде всего на американскую внешнюю политику, – это вместе с тем перечисление его преступлений перед человечеством.

По словам Алекса Каллиникоса, на глобальном уровне неоллиберальная ортодоксия навязывается для сохранения гегемонии США, а название «Вашингтонский консенсус» указывает на роль, которую играет здесь институциональный комплекс, связывающий вместе Министерство финансов США, МВФ и ВБ [12]. Вашингтонский консенсус требует от государств выполнения следующих пунктов:

1. Свести до минимума дефицит бюджета, то есть снизить госрасходы.
 2. Отказаться от субсидирования предприятий (хотя государства развитых стран – в первую очередь США – активно поддерживают своих производителей).
 3. Снизить ставки налогов.
 4. Либерализовать рынки финансов.
 5. Сделать обменный курс свободным, чтобы он стимулировал экспорт (то есть валюта останется недооценённой, что делает для глобального бизнеса выгодной скупку активов).
 6. Минимизировать тарифы и пошлины внешней торговли.
 7. Ликвидировать ограничения для иностранных инвестиций. Под словом «инвестиции» понимается также грабёж, осуществляемый глобальным бизнесом.
 8. Способствовать проведению приватизации госпредприятий.
-

9. Отменить государственное регулирование в экономике.

10. Гарантировать права частной собственности (в первую очередь для глобального бизнеса).

Расширение рыночных мер постоянно навязывается разным странам. Если от излишней неолиберализации они уже изрядно пострадали, МВФ тут как тут предлагает свою «помощь». Он даёт им займы, но требует, чтобы они ещё более углубили рыночные реформы, провели «реструктуризацию». Это – типичная ловушка. В результате экономики становятся зависимыми от мировой финансовой конъюнктуры, местное производство сокращается, бедность и безработица растёт, а иностранные корпорации ухватывают наиболее лакомые национальные активы – да еще по сниженным из-за экономического кризиса и продажности национальной элиты ценам.

Западоцентричные либеральные теории, связывающие бедность стран с их ленью и другими «неэффективными» национальными особенностями, просто не работают. Эти теории, расписывающиеся в необоснованном культурологизме, снижают степень значимости наиболее важного процесса – глобального неокOLONIALИЗМА. Ещё можно с натяжкой согласиться, что бедность – это личное несчастье людей, когда речь идёт об обществе с минимальным количеством бедных. Но такое согласие оправданно рассматривать как верх лицемерия, если мы говорим о стране, где бедных (а также нищих) более половины, и где активно господствует транснациональный капитал.

В принципе, неолиберализм – идеология классовой войны, наступления высшего класса на низший как на внутристрановом, так и на межстрановом уровне. И эта идеология, прикрываясь риторикой о свободе, навязывается представителям социальных низов; им насаждается идеологический конструкт, который противоречит их интересам. С помощью соответствующей идеологизации формируется ложное сознание. Также неолиберальные идеологемы активно навязываются не только низшим классам, но и целым странам.

В научных дискуссиях мы можем увидеть свободу мнений, ответственность учёных за предлагаемые идеи, реальный диалог на равных. В идеологических воздействиях ничего такого нет. Здесь господствует бесчестие, тотальный отказ признавать свою неправоту и социальную вредоносность тиражируемой идеологии (даже если таковая уже была проявлена), вместо доказательности господствует догматизм и доктринёрство, ложные идеи затмевают научно обоснованные взгляды. Так и происходит с навязыванием рыночных инициатив «вашингтонского консенсуса» – жёстким, планомерным, настойчивым. По сути неолиберализм протаскивается контрабандно-коррупционным путём.

В. И. Ленин когда-то писал: «чрезвычайно характерно, что именно в последнее время, когда разорение крестьянства достигло, кажется, своего апогея, отовсюду слышно о прогрессивных течениях в крестьянском хозяйстве» [13, с. 263]. Его слова

сегодня можно переформулировать так: чрезвычайно характерно, что именно в последнее время, когда неолиберальное разорение огромного количества стран и народов достигло, кажется, своего апогея, отовсюду слышны возгласы о прогрессивных течениях в мировой политике, глобальной экономике, в неолиберализме как таковом. И эти возгласы остаются весьма эффективными, задурманивая сознание огромного числа людей.

В другой работе вождь мирового пролетариата верно отметил: «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать *интересы* тех или иных классов» [14, с. 249]. Поэтому до сих пор неолиберальная идеология, несмотря на свои катастрофические результаты, обладает в общественном сознании притягательной силой. Она вызывает положительные эмоции, создавая ложную ассоциацию не с реальными последствиями неолиберальной практики, а с благоприятными терминами типа «свобода» и «демократия». Но в этом и заключается обман: апеллируя на идеологическом уровне к одному, на практике реализуют совсем иное.

Литература

1. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 688 с.: ил.
 2. Кара-Мурза С. Политэкономика индустриализма: мифы и реальность. – М.: Родина, 2018. – 272 с.
 3. Голеньпольский Т.Г., Шестаков В.П. «Американская мечта» и американская действительность. – М.: Искусство, 1981. – 208 с.
 4. Ленин В.И. Государство и революция // Ленин В.И. Государство и революция. – М.: Издательство АСТ, 2020. С. 251-390.
 5. Жижек С. Восстание буржуазии на зарплате // Лива. URL: <http://liva.com.ua/salaried-bourgeoisie.html>
 6. Кагарлицкий Б.Ю. От империй – к империализму. Государство и возникновение буржуазной цивилизации. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 680 с.
 7. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: Пер. с англ. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 730, [6] с.
 8. Овчинский В.С. Криминология Нового мирового беспорядка // Журнал российского права. 2005. № 8(104). С. 97-108.
 9. Кара-Мурза С.Г. Об оценке роли СМИ как политического и общественного института в научных текстах // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2015. Т. 8, № 2(40). С. 6-18.
 10. Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма / пер. с англ. Д. Кралечкина; под науч. ред. А. Олейникова. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2019. – 808 с.
-

-
11. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. I. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. XVII. – Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. – 864 с.
 12. Каллиникос А. Антикапиталистический манифест. – М.: Праксис, 2005. – 192 с.
 13. Ленин В. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 1. – М.: Изд-во политической литературы, 1967. С. 125-346.
 14. Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма // Ленин В.И. Государство и революция. – М.: Издательство АСТ, 2020. С. 241-250.